

**FASILITATSION YONDASHUV ASOSIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI
YOSHDAGI BOLALARDA SHAXSLARARO MUNOSABATLARNI
RIVOJLANTIRISH METODLARI.**

Normatova Nilufar Komilovna,

Qarshi davlat universiteti

Maktabgacha ta'lim kafedrası doktoranti

Телефон: +99897 509 22 00

E-mail: nilufarkomilovna@gmail.com

***Annotatsiya:** Ushbu maqola maktabgacha yoshdagi bolalarda shaxslararo munosabatlarni rivojlantirish jarayonida fasilitatsion yondashuvning o'rni va ahamiyatini yoritishga bag'ishlangan. Bolaning ijtimoiylashuvi, emotsional rivojlanishi va kommunikativ malakalari shakllanishida ta'lim muhitining ta'siri katta ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtayi nazardan, fasilitatsion yondashuv pedagogning nafaqat bilim beruvchi, balki bolalar faoliyatini tashkil etuvchi, ularning o'zaro hamkorlik va ijobiy munosabatlarini qo'llab-quvvatlovchi shaxs sifatida maydonga chiqishini taqozo etadi. Maqolada fasilitatsion metodlarning nazariy asoslari va ularning amaliy qo'llanilishi tahlil qilinadi. Xususan, rol o'yinlari, guruh mashg'ulotlari, dramtizatsiya, suhbat va muhokama, "do'stlik doirasi" kabi metodlarning bolalarda muloqot madaniyati, hamdardlik, birdamlik va hamkorlikni rivojlantirishdagi roli ochib beriladi. Shuningdek, tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim muassasalarida fasilitatsion yondashuvni qo'llashning samaradorligini ilmiy asoslab beradi.*

***Kalit so'zlar:** Maktabgacha yosh, shaxslararo munosabat, fasilitatsiya, ijtimoiylashuv, pedagogik yondashuv, kommunikativ kompetensiya, tarbiyaviy jarayon.*

Kirish. Maktabgacha ta'lim inson shaxsining shakllanishida hal qiluvchi bosqichlardan biri hisoblanadi. Shu davrda bolaning dunyoqarashi, xulq-atvori, ijtimoiy munosabatlari, muloqot madaniyati va emotsional-intellektual salohiyati shakllanadi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, bolaning dastlabki yillarida olgan ijtimoiy tajribasi uning keyingi ta'lim jarayoni va shaxsiy rivojlanishida hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Shu boisdan maktabgacha yoshdagi bolalarda shaxslararo munosabatlarni rivojlantirish, ularni jamiyat hayotiga tayyorlash bugungi pedagogik amaliyotning muhim vazifalaridan biri sanaladi [1].

So'nggi yillarda ta'lim tizimida innovatsion metodlarga, xususan, fasilitatsion yondashuvga qiziqish ortmoqda. Fasilitatsiya (lotincha "facilitas" – yengillik, qulaylik)

ta'lim jarayonida bolaning imkoniyatlarini ochishga, uning mustaqil fikrlashini, ijodiy faoliyatini va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan yondashuvdir. Ushbu yondashuvda pedagog an'anaviy rahbarlikdan ko'ra ko'proq yo'l-yo'riq beruvchi, yordamchi, maslahat beruvchi, ya'ni bola faoliyatini qulay sharoitda tashkil etuvchi shaxs sifatida namoyon bo'ladi [2]. Bu esa bolalarning tabiiy qiziqishi va ichki motivatsiyasini qo'llab-quvvatlashga, shuningdek, ularni shaxslararo munosabatlarda faol bo'lishga undaydi.

Shaxslararo munosabatlarning rivojlanishi maktabgacha yoshdagi bolalar uchun katta ahamiyatga ega. Zero, bola do'stlari, tengdoshlari va pedagoglar bilan muloqot qilish jarayonida bir-birini tinglash, hurmat qilish, hamkorlikda faoliyat yuritish, nizolarni tinch yo'l bilan hal etish kabi hayotiy zarur ko'nikmalarni egallaydi. Fasilitatsion metodlar esa ushbu jarayonni tabiiy, samimiy va izchil tarzda rivojlantirishga xizmat qiladi [3]. Masalan, rolli o'yinlar, kichik guruh mashg'ulotlari, dramatizatsiya, suhbat va muhokamalar bolalarning bir-biriga ijobiy munosabatini shakllantiradi, o'zaro birdamlik va hamdardlikni kuchaytiradi.

Shu nuqtayi nazardan, maktabgacha ta'lim muassasalarida fasilitatsion yondashuvni qo'llash faqatgina ta'limiy natijalarni yaxshilash bilan cheklanmay, balki tarbiyaviy jarayonni ham sifat jihatdan yangi bosqichga ko'taradi. Chunki bu jarayonda bola nafaqat bilim oladi, balki ijtimoiy hayotga faol moslashadi, mustaqil fikrlashni, o'z fikrini erkin ifodalashni va eng muhimi, insoniy munosabatlarni qadrlashni o'rganadi.

Metod. Maktabgacha yoshdagi bolalarda shaxslararo munosabatlarni rivojlantirishda qo'llaniladigan fasilitatsion metodlar turli shakl va vositalarni o'z ichiga oladi. Ularning mohiyati bolalarning tabiiy qiziqishlari va ehtiyojlariga asoslanib, ularni faol ishtirokchi sifatida jarayonga jalb etishdan iboratdir. Fasilitatsion yondashuvning samaradorligi, avvalo, pedagogning jarayondagi o'rnini qayta ko'rib chiqish bilan bog'liq. Pedagog an'anaviy tarzda bilim beruvchi emas, balki bolaning shaxsiy imkoniyatlarini ro'yobga chiqaruvchi, yo'naltiruvchi va qo'llab-quvvatlovchi shaxs sifatida namoyon bo'ladi.

Metodologik jihatdan olganda, fasilitatsion yondashuvda interaktiv usullarga ustuvor ahamiyat beriladi. Masalan, rol o'yinlari – bu shaxslararo munosabatlarni rivojlantirishning eng samarali usullaridan biridir. Bolalar o'yin davomida turli ijtimoiy rollarni bajaradilar va bir-biriga moslashishni o'rganadilar. “Shifokor va bemor”, “sotuvchi va xaridor” kabi o'yinlar orqali ular muomala madaniyati, navbat kutish, savol-javob qilish va yordam berish kabi ko'nikmalarni egallaydilar.

Shuningdek, kichik guruh mashg'ulotlari bolalarda hamkorlikni rivojlantirishga katta yordam beradi. Guruh bo'lib ishlash jarayonida bolalar bir-birini tinglash, kelishuvga erishish va umumiy maqsad sari birgalikda harakat qilishni o'rganadilar.

Masalan, birgalikda rasm chizish, qurilish materiallaridan inshoot yasash yoki qo‘shiq aytish orqali bolalar nafaqat ijodiy faoliyatni bajaradilar, balki ijtimoiy kompetensiyalarini ham mustahkamlaydilar [4-7].

Suhbat va muhokama metodlari esa bolalarda o‘z fikrini ifoda etish, tinglash va boshqalarning fikriga hurmat bilan qarash ko‘nikmalarini shakllantiradi. Pedagog tomonidan qo‘yilgan savollar, muammoli vaziyatlar yoki hayotiy misollar asosida muhokamalar tashkil etilishi bolalarda o‘zaro muloqotni faollashtiradi.

Ijodiy faoliyatlar ham fasilitatsion metodlarning muhim qismidir. Masalan, ertaklarni sahnalashtirish (dramatizatsiya), qo‘g‘irchoq teatrida ishtirok etish, qo‘shiq kuylash yoki jamoaviy rasm chizish bolalarda hamkorlikni kuchaytiradi, bir-birini qo‘llab-quvvatlashga undaydi. Ayniqsa, dramatizatsiya orqali bolalar boshqalarning his-tuyg‘ularini tushunishga va o‘zini turli vaziyatlarda tasavvur qilishga o‘rganadilar.

Bundan tashqari, “Do‘stlik doirasi” texnikasi bolalarda ijobiy emotsional muhitni shakllantirishda samarali hisoblanadi. Bu jarayonda bolalar bir-biriga iliq so‘zlar aytadilar, mehribonlik va hamdardlikni ifoda etadilar. Bu esa guruh ichidagi shaxslararo aloqalarni yanada mustahkamlaydi.

Metod sifatida kuzatuv va refleksiya ham muhim ahamiyatga ega. Pedagog bolalarning bir-biriga munosabatini kuzatib, keyinchalik ular bilan suhbat orqali ijobiy va salbiy tomonlarini muhokama qiladi. Bu metod bolalarning o‘z xatti-harakatlarini anglashiga, xatolarini to‘g‘rilashiga va ijobiy fazilatlarni mustahkamlashiga yordam beradi [8].

Umuman olganda, fasilitatsion metodlar bolaning individual xususiyatlari va guruhdagi ijtimoiy jarayonlarni inobatga olib tanlanadi. Har bir metod bolaning ijtimoiylashuvini qo‘llab-quvvatlash, shaxslararo munosabatlarni ijobiy yo‘nalishda rivojlantirishga xizmat qiladi. Pedagogning asosiy vazifasi esa – bolalarning erkin, ijodiy va samimiy muloqot qilishlari uchun qulay muhit yaratishdir.

Natija va muhokama. O‘tkazilgan ilmiy izlanishlar va amaliy tajribalar shuni ko‘rsatadiki, fasilitatsion yondashuv asosida tashkil etilgan mashg‘ulotlar maktabgacha yoshdagi bolalarda shaxslararo munosabatlarni sezilarli darajada rivojlantiradi. Bunday metodlar orqali bolalar nafaqat bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘ladilar, balki ijtimoiy kompetensiyalarga ham ega bo‘ladilar. Tadqiqot jarayonida kuzatilgan natijalar bir necha asosiy yo‘nalishda namoyon bo‘ldi.

Bolalarda bir-birini tinglash, o‘z fikrini ochiq va erkin ifodalash, hamdardlik qilish, boshqalarni qo‘llab-quvvatlash kabi ijtimoiy ko‘nikmalar mustahkamlandi. Masalan, “Do‘stlik doirasi” texnikasidan so‘ng bolalar bir-biriga ko‘proq iliq so‘zlar ayta boshladilar, guruhda samimiylik kuchaydi.

Guruh mashg‘ulotlari va jamoaviy ijodiy topshiriqlar bolalarning umumiy maqsad sari birgalikda harakat qilishini ta‘minladi. Tadqiqot davomida bolalar kichik

guruhlarda inshoot qurishda, ertaklarni sahnalashtirishda bir-birini qo'llab-quvvatlashi, vazifalarni bo'lib olish va bajarishda faol ishtirok etishi kuzatildi. Bu esa jamoada ishlash madaniyatining shakllanishiga yordam berdi.

Suhbat va muhokama metodlari orqali bolalar o'z fikrlarini erkin bildira olishga, boshqalarning fikriga hurmat bilan qarashga, nizoli vaziyatlarda murosaga kelishga o'rgandilar. Shu bilan birga, bolalarning so'z boyligi va nutqiy faolligi ham rivojlandi.

Dramatizatsiya va rolli o'yinlar orqali bolalarda turli ijtimoiy vaziyatlarga moslashuvchanlik, boshqalarning his-tuyg'ularini tushunish qobiliyati, empatiya kuchaydi. Masalan, "Shifokor va bemor" o'yinida bolalar yordam berish, mehribonlik va sabr-toqatni namoyon qildilar. Bu esa shaxslararo munosabatlarda ijobiy psixologik muhit yaratishga xizmat qildi [9].

Fasilitatsion metodlarda pedagog jarayonni bevosita boshqaruvchi emas, balki yo'naltiruvchi rovida qatnashgani sababli, bolalar o'z tashabbuslari bilan faoliyat tashkil qilishga, yangicha g'oyalar ilgari surishga intildilar. Bu esa ularning shaxsiy rivojlanishida muhim qadam bo'ldi.

Muhokama jarayonida aniqlanishicha, fasilitatsion yondashuvning asosiy afzalligi – bolaning tabiiy qiziqishlari va individual ehtiyojlariga mos kelishidir. U o'quvchilarni passiv qabul qiluvchi emas, balki faol ishtirokchi sifatida jarayonga jalb qiladi. Shu sababli, bolalarning ijtimoiylashuvi, o'zaro hamkorlik qilish ko'nikmalari tabiiy va samimiy tarzda shakllanadi.

Shuningdek, o'tkazilgan mashg'ulotlarda ijtimoiy muhitning barqarorligi ham kuzatildi. Fasilitatsion metodlar yordamida guruhdagi nizoli vaziyatlar kamaydi, ijobiy kayfiyat ustuvor bo'ldi, bolalar o'zlarini xavfsiz va erkin his qildilar. Bu esa ta'lim-tarbiyaviy jarayonning samaradorligini yanada oshirdi [10].

Shuni ham ta'kidlash lozimki, metodlarni samarali qo'llash pedagogning mahoratiga, bolalar bilan muloqot qila olish qobiliyatiga ham bevosita bog'liq. Chunki fasilitatsion yondashuvda pedagogning vazifasi jarayonni nazorat qilish emas, balki bolaning o'z-o'zini namoyon etishiga sharoit yaratishdan iboratdir.

Umuman olganda, natijalar shuni ko'rsatadiki, fasilitatsion yondashuv maktabgacha yoshdagi bolalarda shaxslararo munosabatlarni rivojlantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. U nafaqat tarbiyaviy, balki ta'limiy jarayon sifatini ham oshiradi, bolalarda mustahkam ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantiradi va ularni jamiyat hayotiga tayyorlaydi.

Xulosa. Yuqoridagi tadqiqot va kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, fasilitatsion yondashuv maktabgacha yoshdagi bolalarda shaxslararo munosabatlarni rivojlantirishda samarali metodlardan biridir. Bu yondashuv bolalarning tabiiy

qiziqishi va ehtiyojlariga mos kelib, ularni faol ishtirokchi sifatida jarayonga jalb qiladi hamda mustaqil fikrlash va erkin muloqot qilishga yo'naltiradi.

O'tkazilgan mashg'ulotlar shuni isbotladiki, rol o'yinlari, guruh mashg'ulotlari, drammatizatsiya, suhbat va muhokama, "do'stlik doirasi" kabi metodlar orqali bolalarda do'stona munosabatlar kuchayadi, nizolar kamayadi, hamkorlik, birdamlik va hamdardlik kabi ijtimoiy-psixologik fazilatlar rivojlanadi.

Fasilitatsion yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim-tarbiyaviy jarayon bolalarda muloqot madaniyatini shakllantirish, jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish, empatiya va mehribonlikni kuchaytirishga xizmat qiladi. Eng muhimi, bu metod bolalarning ijtimoiylashuvini ta'minlab, ularni jamiyat hayotiga tayyorlashda muhim o'rin egallaydi.

Shunday qilib, maktabgacha ta'limda fasilitatsion yondashuvdan foydalanish nafaqat pedagogik jarayon samaradorligini oshiradi, balki kelajak avlodning barkamol shaxs sifatida shakllanishiga ham mustahkam zamin yaratadi.

Adabiyotlar.

1. Abduqodirov A.A., Mavlonova R.A. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. – Toshkent: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" nashriyoti, 2019.
2. G'oziev E.G'. Umumiy psixologiya. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2002.
3. Zunnunov A. Pedagogika nazariyasi va tarixi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2010.
4. Yo'ldoshev J., Xoliqberdiyev K. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: O'qituvchi, 2005.
5. Mavlonova R., Abduqodirov A., Tojiboyeva R. Pedagogik texnologiya asoslari. – Toshkent: Fan, 2008.
6. G'aniyeva S., To'xtayeva S. Maktabgacha ta'lim psixologiyasi. – Toshkent: Noshir, 2017.
7. Hasanboyeva O., Xasanboeva M. Pedagogika. – Toshkent: Noshir, 2016.
8. Rasulov R., Yo'ldosheva Sh. Maktabgacha ta'lim metodikasi. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi, 2020.
9. Mahmudova Z. Maktabgacha ta'limda innovatsion yondashuvlar. – Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyoti, 2021.
10. G'anieva Sh., To'xtayeva S. Psixologik-pedagogik tadqiqot metodlari. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2015.